

HARLEY PACHECO DE SOUSA

**DONALD TRUMP: UM IDIOTA CONVICTO OU INTELIGENTE QUE PUMPA A MASSA
DE MANOBRA ALIENADA?
REFLEXÕES SOBRE UMA RESERVA AMERICANA DE BITCOIN**

WWW.MENTELIBERTA.COM.BR

2025

Estamos vivendo um momento singular no ecossistema de criptomoedas. O presidente americano, Donald Trump, assinou um suposto estímulo ao uso de criptomoedas, declarando que os Estados Unidos formarão reservas estratégicas de Bitcoin e outras criptos.

A expectativa em torno dessa assinatura gerou certa euforia na comunidade de investidores. No entanto, a falta de clareza do documento também gerou frustração na mesma medida, resultando em oscilações para baixo no mercado de criptomoedas.

A ideia de um presidente, seja dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, criar reservas estratégicas de criptomoedas pode até ser plausível quando se trata de ativos centralizados, como XRP. No entanto, quando direcionada ao Bitcoin, essa proposta se torna contraditória, pois o Bitcoin é valioso justamente por sua escassez e pela impossibilidade de ser centralizado.

Dessa forma, acreditar que um governo conseguiria, de fato, constituir reservas expressivas de Bitcoin é uma ingenuidade. Afinal, o Bitcoin é, por definição, uma antítese ao sistema fiduciário tradicional. Ele nasceu no varejo e, por isso, qualquer tentativa de adquiri-lo em grande escala elevaria seu preço a patamares exorbitantes, inviabilizando essa estratégia.

É evidente que os Estados Unidos não formarão uma reserva significativa de Bitcoin, considerando seu limite de 21 milhões de unidades. Isso seria impossível sem um custo proibitivo. A única alternativa seria a tomada forçada de ativos, algo que certamente fracassaria e ainda causaria um enorme prejuízo. Bastaria que os detentores de Bitcoin vendessem e após a venda “perdessem” o interesse para que o preço despencasse, colapsando o sistema e levando essa suposta reserva à ruína.

Ter este “desinteresse com ouro não foi possível quando o governo americano liquidou as pessoas, pois o ouro tem valor intrínseco, já a força no bitcoin está completamente ligada a não ter valor intrínseco direto e ser proteção pessoal do livre arbítrio,.

Além disso, o uso do Bitcoin como reserva estratégica entraria em conflito direto com as estratégias fiduciárias tradicionais, o que não é ou, no mínimo, não deveria ser do interesse estatal que precisa do estado de atual das coisas do jeito que já são.

Não estou dizendo que os Estados Unidos não possam ser um player relevante no mercado de criptomoedas, pois já são. Entretanto, é extremamente improvável que consigam formar uma reserva estratégica robusta. O próprio documento assinado por Trump deixa claro que apenas as criptomoedas apreendidas seriam destinadas a essa reserva. Esse modelo, por si só, já nasce fadado ao fracasso, pois a cada dia os usuários aprendem mais a proteger seus ativos, tornando apreensões involuntárias cada vez mais raras.

Não é a primeira vez que trato deste tema com esses argumentos, mas me parece que as pessoas estão em um estado coletivo de alienação que não conseguem perceber o óbvio. Na verdade é provável que as pessoas estejam tão dominadas pelas grades invisíveis das moedas fiduciárias que vivem sendo exploradas pela especulação financeira. É provável que para entender ou aceitar meus argumentos o leitor primeiramente precisa entender que o bitcoin não é um ativo especulativo que se submete a palavras de um indivíduo ou notícias do mercado.

No ecossistema do Bitcoin, existem 21 milhões de unidades. Estima-se que, no melhor dos cenários, apenas 15% esteja disponível para comercialização. Ou seja, no máximo 15% poderia, em tese, ser direcionado a uma reserva. No entanto, esse percentual precisaria ser dividido entre nações, instituições e novos usuários. Isso, por si só, já inviabiliza a formação de reservas nacionais significativas, pois nenhum país aceitaria um sistema dominado pelos americanos. Ou alguém acredita que russos, chineses, iranianos e norte-coreanos entregariam voluntariamente seus Bitcoins aos Estados Unidos?

Os discursos de Trump e seus aliados — que mais parecem Dom Quixote e Sancho Pança, com este último ainda defendendo a Dogecoin — soam mais como uma tentativa de manipulação do mercado do que como ações concretas para fortalecer o ecossistema cripto. Seria muito mais razoável discutir regulamentações semelhantes às do mercado de ações do que propagar bravatas falaciosas sobre reservas de criptomoedas. Afinal, para que isso acontecesse, seria necessário "combinar com os russos", parafraseando Mané Garrincha.

As ações de Trump têm muito mais potencial para deteriorar o mercado global, incluindo o de criptomoedas, do que para fortalecê-lo. A adoção do protecionismo econômico não estimula o crescimento — pelo contrário. O que impulsionou a economia americana ao longo da história foi sua capacidade de inovação e desenvolvimento de produtos, sejam tecnológicos ou não, e não o fechamento de mercado. Além disso, políticas protecionistas sempre geram retaliações por parte dos países afetados.

Para concluir, defendo que é altamente improvável que qualquer país consiga estabelecer uma reserva significativa de Bitcoin. Quando falamos em reserva, nos referimos a algo grandioso, que detenha uma quantidade relevante de Bitcoin — e não meros 200 ou 300 mil BTC, que se estima estarem em posse do governo americano, a maioria proveniente da apreensão de Ross Ulbricht.

E a razão é simples: não há quem venda essa quantidade sem elevar drasticamente o preço. Mesmo que houvesse, não há garantia de que os detentores de Bitcoin não perderiam o interesse ou boicotariam essa estratégia. Além disso, é cada vez mais difícil forçar a entrega desses ativos, pois a curva de aprendizado dos usuários cresce exponencialmente.

Diante desse cenário, a única possibilidade realista é que os governos possuam pequenas quantidades de criptomoedas, adquiridas por meio de apreensões ocasionais. Assim, poderão chamar isso de "reserva estratégica", sem causar impactos significativos no preço e sem precisar liquidá-las no varejo.

Deixe uma gorjeta em Satoshi caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Lightning

aimlessmash68@walletofsatoshi.com

Deixe uma gorjeta em Bitcoins caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Bitcoins

1HNA9DnH5WDNMfJuwXRxbX8TcREHvBTVQp

Deixe uma gorjeta em BitcoinCash caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Bcash

qzecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjqu

Se quiser falar comigo mande E-mail:m_953@menteliberta.com.br eu demoro mas respondo todos. individualmente 1 a 1

M953 É ENTUSIASTA BTC desde 2012 E DE BCH 2022

PAGUE SEUS IMPOSTOS COM PAPEL SEM VALOR CHAMADO DE MOEDA